

PHYSICAL SCIENCES

THEORY OF CRITICAL DISTANCES AND THE THICKNESS OF THE SURFACE LAYER

Berdibekov A.T.

*PhD, associate professor.
National Defense University named after the First President
of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,
Astana, Republic of Kazakhstan*

Yurov V.M.

*Candidate of phys.-mat. sciences, associate professor,
KarTU, Karaganda, Kazakhstan*

Dolya A.V.

*PhD candidate,
National Defense University named after the First President
of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,
Astana, Republic of Kazakhstan,*

Gruzin V.V.

*Doctor of Technical Sciences, Professor,
National Defense University named after the First President
of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,
Astana, Republic of Kazakhstan*

ТЕОРИЯ КРИТИЧЕСКИХ ДИСТАНЦИЙ И ТОЛЩИНА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ

Бердибеков А.Т.

*PhD, ассоциированный профессор.
Национальный университет обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы,
Астана, Республика Казахстан*

Юров В.М.

*кандидат физ.-мат. наук, доцент,
КарТУ, Караганда, Республика Казахстан*

Доля А.В.

*докторант PhD.,
Национальный университет обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы,
Астана, Республика Казахстан*

Грузин В.В.

*доктор технических наук, профессор,
Национальный университет обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы,
Астана, Республика Казахстан*

Abstract

The theory of critical distances is based on the strength of materials L , which is given by its strength properties K_{Ic} and σ_0 . We have shown that the thickness of the surface layer $R(I)$ is equal to the nanocrack length L_{nm} . We have shown that there is a relationship between L and L_{nm} : $L = 10^4 L_{nm} = 10^4 R(I) \approx 10^{-5} M/\rho$.

Thus, a connection is established between the elastic characteristics of the metal and the parameters of its structure.

Аннотация

В основе теории критических дистанций лежит прочность материалов L , которая задается ее прочностными свойствами K_{Ic} и σ_0 . Нами показано, что толщина поверхностного слоя $R(I)$ равна длине нанотрещины L_{nm} . Нами показано, что между L и L_{nm} существует связь: $L = 10^4 L_{nm} = 10^4 R(I) \approx 10^{-5} M/\rho$.

Таким образом, устанавливается связь между упругими характеристиками металла и параметрами его структуры.

Keywords: critical distance, strength, metal, nanocrack, surface layer.

Ключевые слова: критическая дистанция, прочность, металл, нанотрещина, поверхностный слой.

Альтернативное определение прочности сформулировано в работе [1] и выглядит так: прочность – это свойство материала сопротивляться в процессе деформирования возникновению в нем трещин. Отсюда становится понятным, что деформирование материала без возникновения трещин – это один из видов течения (вязкое, пластическое и т.д.). В основе теории критических дистанций (ТКД) лежат методы прогнозирования прочности материалов [2]. Многими авторами были предприняты попытки связать напрямую линейный параметр с характерными размерами структуры материала, такими как межзатомное расстояние или размер зерен (Н. Neuber [3], В.В. Новожилов [4], В.М. Корнев [5]). Дальнейшие исследования [6, 7] показали, что процесс разрушения обладает собственной «структурой».

Общепринятым является подход, предложенный D. Taylor и L. Susmel, объединяющий инте-

гральные критерии разрушения в теорию критических дистанций (ТКД) [8-10]. Следуя [2] отразим наиболее характерные черты ТКД.

Метод точки - простейший метод ТКД. Критерий напряжений в точке можно сформулировать следующим образом: «наступлению предельного состояния (разрушению) соответствует ситуация, когда эффективное напряжение σ_{eff} в некоторой точке, удаленной от вершины трещины на расстояние $L/2$, равно предельному напряжению σ_0 ». Для одноосного растяжения метод точки можно записать в виде:

$$\sigma_{eff} = \sigma_0(r = L/2, \theta = 0) = \sigma_0, \quad (1)$$

где σ_y - нормальное напряжение, (r, θ) - полярные координаты.

Графическая иллюстрация метода представлена на рис. 1а. Параметрами ТКД являются критическая дистанция L и предельное напряжение σ_0 .

Рисунок 1. Графическая иллюстрация метода точки; определение величины критической дистанции L и предельного напряжения σ_0 [2].

При оценке прочности для части материалов, таких как керамика или полимеры при низких температурах, σ_0 принимается равным временному сопротивлению разрушению σ_b . В то время как для других материалов предложена методика, позволяющая оценить σ_0 на основе сопоставления результатов тестирования двух серий образцов с различными концентраторами напряжений (рис. 1б).

Теоретическую связь между параметрами ТКД и традиционной линейно-упругой механикой разрушения можно показать на примере трещины ($\rho = 0$ мм). В соответствии с положением линейной механики разрушения, хрупкое разрушение происходит, когда коэффициент интенсивности напряжений K_I в вершине трещины равен или несколько превышает критическое значение K_{Ic} , характеризующее вязкость разрушения материала. Используя связь K_{Ic} с критическим напряжением σ_f и длиной трещины ℓ , можно вывести соотношение между K_{Ic} и параметрами ТКД:

$$\sigma_f = \hat{E}_{IC} / \sqrt{\pi \ell} \quad (2)$$

Зависимость нормальных напряжений в окрестности вершины трещины аналитически можно записать:

$$\sigma(r) = \sigma \sqrt{\ell / 2r} \quad (3)$$

Уравнение (3) справедливо в ограниченной области вблизи вершины трещины ($r \ll \ell$). Объединив (2) и (3) с критерием метода точки (1), получим формулу, связывающую L с прочностными свойствами K_{Ic} и σ_0 :

$$L = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\hat{E}_{IC}}{\sigma_0} \right)^2 \quad (4)$$

В методе линии эффективное напряжение оценивается как осредненное напряжение на некотором расстоянии d по опасному сечению. Критерий разрушения принимает вид:

$$\sigma_{eff} = \frac{1}{d} \int_0^d \sigma_0(r, \theta = 0) dr = \sigma_0. \quad (5)$$

Используя связь с линейной механикой разрушения, можно оценить расстояние d , на котором необходимо провести осреднение. Рассматривая случай длинной трещины и используя (3), (5) приводится к (6):

$$d = \frac{2}{\pi} \left(\frac{\hat{E}_{IC}}{\sigma_0} \right)^2 = 2L. \quad (6)$$

Таким образом, метод линии можно записать в виде:

$$\frac{1}{2L} \int_0^{2L} \sigma_{\sigma}(r, \theta = 0) dr = \sigma_0 \quad (7)$$

Графическая иллюстрация метода линии представлена на рис. 2а.

Метод площади заключается в осреднении максимальных главных напряжений на некоторой области в окрестности надреза:

Рисунок 2. Графическая иллюстрация метода линии (а) и метода площади (б) [2].

Таким образом, параметр размерности длины L используется для всех трех методов ТКД. Использование ТКД для прогнозирования разрушения в металлах при одноосном нагружении посвящены работы [11, 12].

Выше было подчеркнуто, что процесс разрушения обладает собственной «структурой». Наряду с параметром L в ТКД нами введен в работах [13-15] линейный параметр R(I) и R(II), представляющий толщину поверхностного слоя твердого тела, включая металлы. Поверхностный слой R(I) дается выражением [14]:

$$R(I) = 0.17 \cdot 10^{-9} \nu \quad (9)$$

Рисунок 3. Схематическое изображение поверхностного слоя (а), периодическое изменение атомного объема элементов (б).

$$\sigma_{\text{eff}} = \frac{2}{\pi L^2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^L \sigma_I(\theta, r) r dr d\theta = \sigma_0, \quad (8)$$

где σ_1 - максимальное главное напряжение.

На практике рекомендуется использовать полукруглую область, центрированную в точке максимального напряжения (рис. 2б).

В уравнении (9) нужно знать один параметр – молярный объем элемента металла или соединения, который равен $\nu = M/\rho$ (M – молярная масса, ρ – ее плотность). Схема поверхностного слоя показана на рис. 3а, а его толщина R(I) для металлов d – элементов представлена в табл. 1.

Толщина слоя R_0 у металла имеет величину примерно от 0,01 нм и примерно до 0,1 нм. Слой этот характеризуются тем, что в нем происходят размерные эффекты на квантовом уровне, среди которых выделяются двумерные, одномерные и нульмерные структуры. К двумерным структурам относятся ультратонкие пленки, к одномерным структурам – квантовые нити и проволоки, к нульмерным структурам – квантовые точки и кристаллиты.

Слой R(I) обнаруживает размерные эффекты II рода, которые принадлежат всем атомам металла. Здесь наблюдаются такие явления как релаксация и реконструкция атомов поверхности. Размерные эффекты II рода наблюдаются только в наночастицах и в наноструктурах.

Размер слоя R(II) имеет протяженность порядка 9R. Именно с этого размера фаза становится объемной и размерные эффекты в объемной фазе отсутствуют. В слое R(II) наблюдаются размерные эффекты I рода и они связаны с кинетическими процессами в оптике, магнетизме и других физических явлениях.

Таблица 1.

Толщина поверхностного слоя R(I) d-металлов Me

Me	R(I), нм	Me	R(I), нм	Me	R(I), нм
Cr	1,2	Al	1,7	Co	1,1
Ni	1,1	Fe	1,2	Mo	1,6
Ti	1,8	Ta	1,8	V	1,4
Zr	2,4	Hf	2,3	W	1,6
Cu	1,2	Nb	1,9	-	-

Обратимся теперь к уравнению (4) и вычислим параметр L для стали 40X, где содержание железа ~ 97 % (сравни с табл. 1). Для этой стали в [16] при T = 300 K приведены величины: $K_{IC} = 3837 \text{ МПа мм}^{1/2}$, $\sigma_0 = \sigma_B = 564 \text{ МПа}$ и по формуле (4) – $L = 1.3 \cdot 10^{-5} \text{ м}$. В работах [17, 18] нами показано, что толщина поверхностного слоя R(I) равна длине нанотрещины: $R(I) = L_{nm} \approx 10^{-9} \text{ М/ρ}$. Там же показано, что нанотре-

щина в металле существует доли секунд, затем превращается в мезотрещины размером $L_{\mu m} = 10^2 L_{nm}$. Если приложить критическое напряжение $\sigma_B = 564 \text{ МПа}$, то возникнет магистральная трещина $L_C = 10^4 L_{nm}$. Для стали (железа) $L_C = L = 1.3 \cdot 10^{-5} \text{ м} = 10^4 L_{nm} = 10^4 R(I) \approx 10^{-5} \text{ М/ρ}$, что почти совпадает с табл. 1 $R(I)_{Fe} = 1.2 \text{ нм}$.

Уравнение (4) можно переписать в виде:

$$L = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\hat{E}_{IC}}{\sigma_0} \right)^2 = 10^4 R(I) = 0.17 \cdot 10^{-5} \hat{I} / \rho. \quad (10)$$

Уравнение (10) устанавливает связь между упругими характеристиками металла K_{IC} , σ_B и параметрами его структуры M, ρ, которые экспериментально определить намного проще.

Данная научная статья опубликована в рамках выполнения научной программы программно-целевого финансирования на 2021-2023 годы ИРН № BR1090150221 «Разработка технологии защитных покрытий поверхностей вооружения и военной техники для защиты от агрессивных факторов окружающей среды и условий эксплуатации» (исследование финансируется Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан).

References

1. Litvinsky G.G. Analytical Theory of Strength of Rocks and Massifs. - Donetsk: Nord-Press, 2008. - 207 с.
2. Vedernikova A.I. Calculation and Experimental Method of Application of Critical Distance Theory for Estimation of Dynamic Strength of Metals. - D. thesis, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Perm, 2020. - 150 с.
3. Neuber H. Theory of notch stresses: principles for exact stress calculations. - Berlin: Julius Verlag, 1937. - 181 p.
4. Novozhilov V.V. To the Principles of Equilibrium Crack Theory // Applied Mathematics and Mechanics, 1969, Vol. 33, V. 5. 797-812.
5. V. M. Kornev, "Stress Distribution and Crack Crack Opening in a Pre-Fracture Zone" (Neuber-Novozhilov Approach), in Physical Mesomechanics, 2004, Vol. 7, No.3. - С. 53-62.

6. Yosibash Z., Bussiba A., Gilad I. Failure criteria for brittle elastic materials // International Journal of Fracture, 2004, V.125, № 3-4. - P.307-333.

7. Sevryn A. Brittle Fracture Criterion for Structures with Sharp Notches," Engineering Fracture Mechanics, 1994, V.47, N.5. 673-681.

8. Taylor D. The Theory of Critical Distances: A New Perspective in Fracture Mechanics. - Oxford: Elsevier Science, 2007. - 306 p.

9. Susmel L., Taylor D. On the use of the Theory of Critical Distances to predict static failures in ductile metallic materials containing different geometrical features // Engineering Fracture Mechanics, 2008, V.75, N.15. - P. 4410-4421.

10. Susmel L., Taylor D. The theory of critical distances to predict static strength of notched brittle components subjected to mixed-mode loading // Engineering Fracture Mechanics, 2008, V.75, N.3-4. - P. 534-550.

11. Susmel L., Taylor D. The Theory of Critical Distances as an alternative experimental strategy for the determination of K_{Ic} and ΔK_{th} // Engineering Fracture Mechanics, 2010, V. 77, N. 9. - P. 1492-1501.

12. Cicero S., Madrazo V., Garcia T., Cuervo J., Ruiz E. On the notch effect in load bearing capacity, apparent fracture toughness and fracture mechanisms of polymer PMMA, aluminum alloy Al7075-T651 and structural steels S275JR and S355J2 // Engineering Failure Analysis, 2013, V. 29. - P.108-121.

13. Yurov V.M., Guchenko S.A., Laurinas V.Ch. Surface layer thickness, surface energy, and atomic volume of an element // Physical and chemical aspects of studying clusters, nanostructures, and nanomaterials, □ 2018, Issue. 10. - С. 691-699.

14. Yurov, V.M. Surface layer thickness of atomic-smooth crystals // Physico-chemical aspects of studying clusters, nanostructures and nanomaterials, 2019, Iss. 11. - C. 389-397.
15. Berdibekov A.T., Yurov V.M., Dolya A.V., Guchenko S.A., Gruzin V.V. Internal friction in high-entropy alloys CrNiTiZrCu // The scientific heritage (Budapest, Hungary), 2023, No 109 (109). - P. 43-49.
16. Chuvildeev V. N., Viryasova N. N. Model of Temperature and Velocity Dependence of Fracture Toughness of Metals // Bulletin of N.I. Lobachevsky University of Nizhny Novgorod, 2012, No 5 (1). - C. 140-146.
17. Yurov V.M., Goncharenko V.I., Oleshko V.S. Investigation Of Primary Nanocracks Of Atomic-Smooth Metals // Letters In Zhthf, 2023, Vol. 49, Issue 8. P. 35-38.
18. Berdibekov A.T., Yurov V.M., Dolya A.V., Guchenko S.A., Gruzin V.V. Mycorroses In High-Entropy Crnitizrcu Alloys // Deutsche Internationale Zeitschrift, 2023, №52. - P. 83-89.